

O'QUVCHILARNING HAYOTIY KO'NIKMAKARINI SHAKLLANISHIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

Umaraliyev Humoyun Abdulahad o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika instituti Gumanitar

fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi

khumoyunumaraliyev@gmail.com

+998916660193

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776750>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

kompetentsiya, raqobat, lingvistik kompetentsiya, tashabbuskorlik, iroda kuchi, shaxs.

Kompetentsiyaviy yondashuv deganda nimani tushunamiz? Competence” so’zi “to compete” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” degan ma’noni bildiradi. So’zma-so’z tarjima qilinsa “musobaqalashishga layoqatlilik” ma’nosida keladi. Ilmiy-pedagogik, psixologik manbalarda berilishicha, kompetentsiya, kompetentlilik o’ta murakkab, ko’p qismli, ko’pgina fanlar uchun mushtarak bo’lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqinlari ham hajman, ham tarkibiga ko’ra, ham ma’no, mantiq mundariyasi jihatidan turli-tumandir. Atamaning mohiyati shuningdek, “samaradorlik”, “moslashuvchanlik”, “yutuqlilik”, “muvaffaqiyatlilik”, “tushunuvchanlik”, “natijalilik”, “uquvlilik”, “xossa”, “xususiyat”, “sifat”, “miqdor” kabi tushunchalar asosida ham tavsiflanmokda. “Kompetentlilik”, “kompetentsiya” tushunchalari tavsiflarida quyidagi holatlarga alohida e’tibor qaratiladi:

ABSTRACT

Ta’limda kompetentsiyaviy yondashuv deyilganda, o’quvchilarning shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli xildagi malakalarini samarali ravishda qo’llashga o’rgatish tushuniladi. Inson o’z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o’z o’rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o’z sohasi, kasbi bo’yicha raqobatbardosh kadr bo’lishi uchun zarur bo’lgan tayanch kompetentsiyalarga ega bo’lishi lozim.

- bilimlar majmuining amalda qo’llanilishi;
- shaxsning uquvi, xislatlari, fazilatlarini;
- amaliy faoliyatga tayyorgarlik o’lchovi;
- muammolarni hal etish, amalda zarur natijalarni qo’lga kiritish layoqati;
- shaxsning professional faoliyatini ta’minlovchi bilim, ko’nikma, malakalar yaxlitligi;
- faollashgan (amaliyotga tatbiq etilgan) o’quv, bilim, tajribalar majmui;
- shaxsning maqsadli yo’naltirilgan emotsional iroda kuchi.

Kompetentsiyalar quyidagi guruhlarga ajratiladi:

Lingvistik kompetentsiya – til materialini (fonetika, leksika, grammatika) haqida bilimlar va nutq faoliyati turlari (tinglash, gapirish, o’qish va yozish) bo’yicha ko’nikmalarni egallashni nazarda tutadi.

Sotsiolingvistik kompetentsiya – so’zlovchining biror birnutqiy vaziyat, kommunikativ maqsad va xohish-istagidan kelibchiqqan holda kerakli lingvistik shakl, ifoda usulini tanlash imkonini yaratadi.

Sotsiolingvistik kompetentsiya ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'z ichiga olib, autentik nutqningmilliy xususiyatlarini: o'zi yashayotgan mamlakatning urf-odatlarini, qadriyatlarini, marosimlarini va boshqa milliy-madaniyxususiyatlarni bilish hamda tili o'rganilayotgan mamlakat bilantaqqoslagan holda taqdim eta olish qobiliyatini ko'zda tutadi.

Pragmatik kompetentsiya – o'rganilayotgan chet tilida kommunikativ vaziyatda tushunmovchiliklar paydo bo'lganda takroran so'rash, uzr so'rash va hokazolar orqali murakkab vaziyatdan chiqib keta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Mazkur standartda diskurs kompetentsiyasi pragmatik kompetentsiya tarkibiga kiritildi. Mazkur kompetentsiya og'zaki yoki yozma nutqda fikrlarni tegishli til vositalari orqali ifodalashni nazarda tutadi. Ta'limning barcha bosqichlarida ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi o'rganuvchilarning kundalik, ilmiy va kasbga oid sohalarda faoliyat olib borishi uchun kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishdan iboratdir.

Ona tili kommunikativ kompetentsiyasi – ona tili bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llash qobiliyati.

Kompetentsiyalar quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Ona tilidan muloqot malakasini egallash (kommunikativ kompetentsiya).
2. Til materialini va vositalarini nutqda qo'llay bilish uchun yetarli bilimlarni o'zlashtirish (grammatik kompetentsiya).

Kommunikativ kompetentsiya. Ona tili fanidan Davlat ta'lim standarti shu til bo'yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy uch turi: o'qish, gapirish va yozish amallari bo'yicha har bir sinfda taqozo

etiladigan bilim va ko'nikmalar me'yorini belgilab beradi. Bunda o'quvchining notanish matnini ifodali o'qiy olishi, o'zgaralar fikrini va matn mazmunini anglash hamda uni og'zaki qayta bayon qila olish darajasi, fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olishi, tilning ifoda vositalaridan o'rinli va unumli foydalana bilishi, imloviy savodxonligi kabi kompetentsiyalarni egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi.

Grammatik kompetentsiya. Nutqiy faoliyatning har bir turi yuzasidan til materialini, til vositalari va grammatik bilimlar, hosil qilinadigan zaruriy ko'nikma va malakalar belgilanadi. Bunda o'rganilayotgan o'zbek tilining fonetikasi, leksikasi va grammatikasi bo'yicha nutqning og'zaki va yozma shakllaridan keng va to'g'ri foydalanish uchun zarur bo'lgan ilmiy-amaliy ma'lumotlar berish, o'zbek tilida to'g'ri talaffuz, imlo va punktuatsiyaning asosiy qoidalarini o'zlashtirish, muayyan bir xabarni yoki ma'lumotni turli shakllarda bera olish, kundalik hayot uchun zarur bo'lgan ish qog'ozlarni yuritish, badiiy, ilmiy, siyosiy asarlarni o'rganib, ular haqidagi fikr-mulohazasini, shaxsiy munosabatini og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri bayon eta olish imkoniyatlaridan o'rinli foydalanishni talab etiladi. Ona tili ta'limi mazmuni yuqoridagi ikki tarkibiy qismni o'z ichiga oladi va 1-4-sinflar, 5-9-sinflar hamda akademik litseylar DTSlarining har birida o'zining ifodasini topadi. Ona tili uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim maktabgacha ta'limdan keyingi bosqich sanaladi. Uzluksiz ta'limning boshlang'ich va umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim bosqichlarida til ta'limining lisoni lingvopsixologik, sotsiopsixologik va paralingvistik xususiyatlari, muhimi, umumdidaktik hamda o'ziga xos metodik

xususiyatlardan kelib chiqqan holda hosil qilinadigan kommunikativ, grammatik va umumtarbiyaviy vazifalar belgilanadi. Xususan, maktabni bitirib chiqqan yoshlar ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning barcha jabhalarida, muloqot va munosabatning hamma turlarida ona tilidan erkin, samarali va to'g'ri foydalana olish, uning cheksiz imkoniyatlaridan to'laqonli bahramand bo'lish, zaruriy ko'nikma va imkoniyatlariga ega bo'lishlari zarur. Ya'ni, bitiruvchi o'quvchilar

a) fundamental bilimlarni o'zlashtira olish, o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotga, boshlang'ich kasbiy ko'nikmalarni kundalik hayotga, mehnat faoliyatiga tatbiq eta olish;

b) tayyorlov yo'nalishlari va ixtisosliklari bo'yicha chuqurlashtirilgan, yo'naltirilgan, maxsus fanlar asoslarini egallashlari uchun zarur bo'ladigan asosiy bilimlarga ega bo'lish;

d) egallanganegallangan bilimlarni muntazam oshirib, yangilab borishga intilish, o'quv va mehnat faoliyatiga ijodiy, mustaqil yondashish sifatlariga ega bo'lish;

e) kompyuterlar va boshqa telekommunikatsiya vositalaridan foydalana olish malakasini takomillashtirish;

f) oliy ta'lim muassasalarida (bakalavriat) ta'lim olishni davom ettirish uchun zarur bilimlar majmuiga ega bo'lishlari kerak.

Kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, media resurslar va axborot-kommunikatsiya

texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarni shakllantiradi. Inson o'z hayotida shaxsiy,

ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetentsiyalarga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetentsiyalar ham shakllantiriladi.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, barkamol shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilganligidan kelib chiqqan holda, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida o'qitiladigan umuta'lim fanlari mazmunining izchilligini ta'minlash maqsadida tayanch kompetentsiyalar hamda har bir o'quv fani mazmunidan kelib chiqqan holda xususiy kompetentsiyalar belgilandi.

Bunday ko'nikmalarni shakllantiradigan masalalarga "xatoni toping", "xatoni o'ylab toping" kabi olingan natijani turlicha usullar bilan tekshiradigan topshiriqlar; qat'iy qoidalar asosida o'tkaziladigan o'yinlardan: "domino", "loto", "labirint", "shifrlangan so'z" kabilarni kiritish mumkin. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, biz o'quvchilarimizni hayotga, jamiyat qurilishida qatnashishga tayyorlaymiz. Shuning uchun ta'lim amaliy hayot bilan bog'lanishi kerak.

O'quvchilarning bilish faoliyati ularning darsdagi hissiy idroki va amaliy ishlari, o'qituvchining gaplari orqali amalga oshadi. O'quvchilarning bilish faoliyatida o'qituvchining og'zaki axboroti va o'quv adabiyotlarini mustaqil o'qish juda muhim rol o'ynaydi. Ta'limning onglilik prinsipi o'quvchilar yangi materialni idrok etishda

faqat ta'riflarni aytib berishni emas, balki ularning muayyan hodisalarga, jarayonlarga bog'liq mazmunini tushunishni ham o'rganishlarini talab qiladi. Aks holda bilimlarda rasmiyatchilik vujudga keladi va o'quvchilar materialni quruq yodlaydigan va qayta so'zlab rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda o'quvchilarning faqat adabiyotlar bilan ishlashi yoki turli ta'limiy topshiriqlarni bajarish emas, balki ularning mustaqil fikrlashni o'rganishi, doimiy ijodiy izlanishga intilishi, o'zini uzluksiz nazorat qilishi, bitirgan ishlarning natijalarini mustaqil holda to'g'ri baholashi ham nazarda tutiladi. Onglilik va faollik prinsipini amalga oshirish o'quvchilarga o'rganiladigan predmet yoki bo'limning maqsadi va vazifalarini tushuntirishdan hamda amaliy ahamiyatini yoritib berishdan boshlanadi. O'quvchilarning bilish faoliyati ularning darsdagi hissiy

idroki va amaliy ishlari, o'qituvchining gaplari orqali amalga oshadi. O'quvchilarning bilish faoliyatida o'qituvchining og'zaki axboroti va o'quv adabiyotlarini mustaqil o'qish juda muhim rol o'ynaydi. Ta'limning onglilik prinsipi o'quvchilar yangi materialni idrok etishda faqat ta'riflarni aytib berishni emas, balki ularning muayyan hodisalarga, jarayonlarga bog'liq mazmunini tushunishni ham o'rganishlarini talab qiladi. Aks holda bilimlarda rasmiyatchilik vujudga keladi va o'quvchilar materialni quruq yodlaydigan va qayta qo'llay olishini aniqlash katta rol o'ynaydi. Bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish o'quvchilarda ana shu bilimlarga ma'lum munosabatni, hissiy kechinmalarni tarkib toptirishni ham o'z ichiga oladi. O'quvchilarning bilimlarni egallashga faol munosabati — ularning bilish faoliyatini yanada kuchaytiradi.

References:

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri, -T., Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Pfd.diss.-T., 2006.
3. Husanboyeva Q. Adabiyot- ma'naviyat va mustaqil fikr shakllantirish omili, -T., Alisher Navoiy nomidagi o'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
4. Jumaniyozova M. Malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari. Pfn.diss., 2007.
5. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug'at, -T., Sharq nashriyoti, 2005.
6. Navoiy A. Sittai zaruriya, -T., Fan nashriyoti, 2005.
7. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari, -T., "O'qituvchi", 1996.